

**ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
PTC3567 - CIÊNCIA DE DADOS EM AUTOMAÇÃO E ENGENHARIA**

**ANDRÉ HIDEKI MATUBARA - NUSP: 11931062
JOÃO PEDRO CÉSAR FEITOSA - NUSP: 10741569**

**APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA
CLASSIFICAÇÃO DE TERRAS QUEIMADAS**

São Paulo
2024

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
1.1. Problema/Motivação.....	3
1.2. Trabalhos Semelhantes.....	3
2. Estratégias de Gestão de Dados.....	3
3. Caracterização e Preparação dos Dados.....	4
3.1. Análise Exploratória.....	4
3.2. Limpeza.....	4
3.3. Pré-Processamento.....	4
4. Modelagem de Dados.....	4
5. Apresentação e Discussão dos Resultados.....	4
6. Conclusões.....	5
7. Referências.....	6

1. Introdução

1.1. Problema/Motivação

A crescente evolução dos incêndios florestais é uma ameaça aos ecossistemas, populações humanas e a estabilidade climática do planeta. A combinação de mudanças climáticas, desmatamento e práticas agrícolas inadequadas tem aumentado a frequência, a intensidade e a extensão desses eventos em diversas regiões do mundo. Incêndios recorrentes não apenas destroem áreas florestais, mas também aceleram a perda de biodiversidade, promovem a degradação do solo e contribuem significativamente para a emissão de gases de efeito estufa, exacerbando o aquecimento global.

Nos últimos 20 anos, a frequência e a intensidade dos incêndios florestais aumentaram drasticamente, impulsionadas por mudanças climáticas globais, eventos climáticos extremos, como ondas de calor e secas prolongadas, e a degradação dos ecossistemas naturais. Diante desse cenário crítico, decidimos estudar modelos de aprendizado de máquina, com foco em árvores de decisão, para prever o risco de incêndios florestais. Esses modelos são capazes de integrar variáveis climáticas e ambientais, como temperatura, umidade relativa e velocidade do vento, permitindo identificar áreas de alto risco e apoiar a implementação de estratégias preventivas mais eficazes

1.2. Trabalhos Semelhantes

Os artigos de ALKHATIB (2023) [1] e COELHO (2022) [2], foram essenciais para o desenvolvimento do projeto. O primeiro nos trouxe uma visão abrangente sobre o uso de algoritmos de aprendizado de máquina na ciência dos incêndios florestais. O artigo compara diversas técnicas, como redes neurais, SVMs (Support Vector Machines) e árvores de decisão, destacando suas aplicações em diferentes contextos de previsão e detecção de incêndios. Lendo esse artigo e compreendendo suas nuances, decidimos seguir uma linha similar, aplicando aprendizado de máquina para prever áreas de risco de incêndio.

Já o segundo artigo, nos trouxe uma abordagem prática e automatizada para a classificação de áreas queimadas, destacando a importância da seleção adequada de variáveis climáticas e ambientais. Apesar de não utilizarmos visão computacional como no artigo, ele nos auxiliou consideravelmente na estruturação de nosso modelo.

2. Estratégias de Gestão de Dados

O plano de gestão de dados foi desenvolvido ao longo da disciplina, se consistindo em:

1. Dados a serem coletados: A temperatura média, o nível de umidade relativo, a velocidade do vento, a quantidade de precipitação, localização, data, indicador se houve queimada no local e por fim um conjunto de variáveis do índice meteorológico Canadence (FWI System).
2. Coleta: Utilizamos um dataset público disponibilizado pela Universidade da Califórnia, Irvine [3]. Assim não teremos problemas infringindo nenhuma barreira ética.
3. Armazenamento: Decidimos publicar todo o código gerado no projeto no Github [4] e publicamos também no Zenodo. O acesso é público.
4. Ferramental: Utilizamos bastante o Google Colab para trabalhar simultaneamente no projeto, facilitando o desenvolvimento.

3. Caracterização e Preparação dos Dados

3.1. Análise Exploratória

Inicialmente, realizamos uma análise exploratória detalhada das variáveis presentes no conjunto de dados, com o objetivo de compreender sua natureza e limites. Esse processo é essencial para garantir a qualidade dos dados:

- Dia: numérico discreto, de 1 a 31
- Mês: numérico discreto, de 1 a 12
- Ano: numérico discreto, sem limites especificados
- Temperatura: numérico contínuo, temperatura ao meio-dia, em °C
- Umidade Relativa (RH): numérico contínuo, em %
- Velocidade do Vento (Ws): numérico contínuo, em km/h
- Chuva (Rain): numérico contínuo, em mm
- FFMC: numérico contínuo, Fine Fuel Moisture Code
- DMC: numérico contínuo, Duff Moisture Code
- DC: numérico contínuo, Drought Code
- ISI: numérico contínuo, Initial Spread Index
- BUI: numérico contínuo, Buildup Index
- FWI: numérico contínuo, Fire Weather Index
- Classes: categórico (houve incêndio, não houve incêndio)

Após analisarmos nossas variáveis, vimos diversos problemas, pois os Dtypes dentro do código em python estavam erradas e haviam dados errôneos, então partimos para a etapa de limpeza.

3.2. Limpeza

Realizamos um processo de limpeza no conjunto de dados para garantir sua consistência e adequação para a análise. As principais etapas foram:

- Regularização dos Atributos.
- Ajuste de espaçamentos.
- Exclusão de colunas vazias ou incongruentes.
- Correção de vírgulas faltantes.
- Alteração do atributo 'Classes' para (0 ou 1) para melhor trabalho nos modelos.
- Atualização de todos os tipos de dados (Dtypes).

3.3. Pré-Processamento

Por fim, plotamos gráficos para verificar como nossos dados estão distribuídos e além de vermos também a correlação entre as features do dataset (podem ser vistos mais detalhadamente do link disponibilizado), onde esperávamos uma alta correlação entre os atributos do index canadence, pois seus valores são derivados das features climáticas principais.

Figura 1 - Matriz de Correlação dos Atributos do Dataset

Consta, a seguir, o Jupyter Notebook utilizado para toda a caracterização de dados e preparação dos dados:

[Análise Exploratória.ipynb \(Google Colab\)](#).

4. Modelagem de Dados

Realizada a preparação dos dados, partiu-se para a etapa de modelagem de dados. Inicialmente, realizou-se a divisão do dataset em 2 porções: treino e teste. Os dados de treino foram utilizados para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina, enquanto os dados de teste foram utilizados para a avaliação dos modelos.

Com o auxílio de uma biblioteca do Python própria para a tarefa, o *Lazy Predict*, cuja documentação pode ser acessada [aqui](#), testou-se o desempenho de múltiplos modelos de machine learning na solução do problema estudado, de forma automática. Utilizando-se recursos dessa biblioteca, é possível analisar múltiplas métricas, como acurácia, precisão, recall e F1-score, para modelos distintos, além de ser possível observar os tempos necessários para o treinamento de cada modelo. Alguns dos modelos de aprendizado de máquina testados foram: *RandomForestClassifier*, *KNeighborsClassifier* (KNN), *XGBClassifier* (Gradient Boosting), Redes Neurais simples, entre outros. Dentre os modelos escolhidos, escolheu-se um que, além de apresentar boas métricas, apresentou um tempo de treinamento relativamente baixo, o *LinearSVC* (“Support Vector Machine” Linear), do *Scikit-Learn*, cuja ideia central consiste na definição de hiperplano ótimo que separa as classes da melhor maneira possível.

Consta, a seguir, o Jupyter Notebook utilizado para o treinamento do modelo: [Treinamento.ipynb \(Google Colab\)](#).

5. Apresentação e Discussão dos Resultados

Utilizou-se a biblioteca *Scikit-Learn* para treinar o classificador SVM linear. Após o treinamento, as seguintes métricas foram testadas para os dados de teste: acurácia, precisão e recall, cujos resultados podem ser conferidos na tabela a seguir:

Acurácia	Precisão	Recall
0.96	1.00	0.92

Tabela 1 - Métricas de Avaliação obtidas para o SVM linear

Além disso, pode-se visualizar a seguir a matriz de confusão traçada para o modelo treinado, criada com auxílio da biblioteca *Seaborn* do Python:

Figura 2 - Matriz de Confusão obtida para o SVM linear

Os resultados obtidos indicam que o modelo captura de forma bastante satisfatória os padrões apresentados pelos dados, cometendo poucos erros de classificação - dentre os dados de teste, o modelo erra em apenas 2 instâncias, classificando áreas queimadas como não queimadas.

Além disso, utilizando-se o mesmo modelo, predizeu-se o próprio conjunto de dados de treino, com o propósito de verificar overfitting. Obteve-se 96% de acurácia para esse dados, o mesmo que o obtido para os dados de teste, o que indica que o modelo não está overfittado para os dados de treino.

Os ótimos resultados apontados pelas métricas de avaliação não são surpreendentes, visto a alta correlação entre muitas das features do conjunto de dados e a target. É possível que se pudesse obter resultados ainda mais satisfatório utilizando-se outros modelos mais complexos, como o Random Forest, assim como aplicando-se técnicas de otimização de hiperparâmetros de modelos, entretanto, devido ao baixo número de observações no conjunto de dados, o controle de overfitting se tornaria uma tarefa difícil. Por isso, optou-se por se ater a um modelo de funcionamento relativamente simples com hiperparâmetros padrão.

6. Conclusões

Os resultados obtidos pelo treinamento do modelo indicam que o conjunto de features selecionadas no conjunto de dados oferecem um potencial significativo na tarefa de predição de ocorrência de queimadas dentro do contexto argelino. Entretanto, o baixo volume de dados impôs limitações para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina complexos e coloca em dúvida o grau de

generalização do modelo obtido. Seria valoroso a replicação do mesmo experimento em uma maior escala, com a utilização de features do Sistema FWI e FBP canadense, em um contexto nacional seria necessário estudar a fundo o índice e alterá-lo conforme as tipos de biomas que temos no Brasil, com o objetivo de verificar o quanto essas métricas podem ser utilizadas na predição de queimadas dentro do território brasileiro.

7. Referências

[1] ALKHATIB, Ramez. SANHWAN, Wahib. ALKHATIEB, Anas. SCHÜTT, Brigitta. **A Brief Review of Machine Learning Algorithms in Forest Fires Science** -

Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2076-3417/13/14/8275>> - Acessado em 24/11/2024.

[2] COELHO, Marcellly H. SANTOS, Rafael. MORELLI, Fabiano. BITTENCOURT, Olga O. **Método para a Classificação de Áreas Queimadas Baseado em Aprendizado de Máquina Automatizado** - Disponível em

<<https://periodicos.univali.br/index.php/acotb/article/view/18707/10753>> - Acessado em 24/11/2024.

[3] <https://archive.ics.uci.edu/dataset/547/algerian+forest+fires+dataset> - Acessado em 24/11/2024.